

**PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL: 50 AÑOS DEL MODELO SEMINAL DE
ALTMAN. UN CONTRASTE DE SU EFECTIVIDAD ACTUAL EN LA REALIDAD
EMPRESARIAL DE LAS PYMES DE GALICIA.**

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ ⁽¹⁾

CARLOS PIÑEIRO SÁNCHEZ ⁽¹⁾

PABLO DE LLANO MONELOS⁽¹⁾

*University of A Coruña, Spain - FYSIG – Group Investigation www.udc.es/grupos/fysig
(marod@udc.es); (carpi@udc.es); (pdellano@udc.es)*

RESUMEN

ABSTRACT

Al cumplirse 50 años del modelo de E. Altman, como el primer modelo para predecir quiebras de corte multivariante paramétrico, en este trabajo se pretende recordar tan relevante efemérides, aplicando el modelo original de 1968 y su posterior reestimación de 1995, que adaptó para las Pymes, sobre una muestra de empresas gallegas, de tamaño medio y pequeño, en el período comprendido entre 1999 y 2009. Sus resultados son contrastados con los modelos multivariante paramétricos diseñados específicamente para este tipo de empresas por el grupo FySIG, en cuyo diseño se ha tomado como referencia la relevante contribución del prof. Altman al estudio de la insolvencia empresarial.

PALABRAS CLAVE: pronóstico del fracaso empresarial, métodos multivariante paramétrico, contraste.

1 INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, se han desarrollado herramientas cuyo destino final es ser capaces de generar modelos de pronóstico del fracaso empresarial. La base de conocimiento del pronóstico es la información contable. Con base en ella se han utilizado una batería de ratios, hasta la inclusión de información cualitativa proveniente de la dirección y la auditoría. Tres grandes líneas de trabajo se han seguido; la Estadística y Matemática, la Auditoría y, la Inteligencia Artificial. Esta separación metodológica ha convergido en la utilización conjunta de las tres líneas de investigación, sin llegar a integrar en un único modelo las mismas, si bien, utilizando inteligentemente de forma conjunta.

El fallo financiero es uno de los riesgos que todos los agentes económicos desean realizar una previsión correcta y anticipada, de forma que los instrumentos de prevención, sean capaces de proveer de un modelo de control con su consiguiente implantación de medidas correctoras preventivas.

La investigación en el área financiera se vincula con el análisis financiero tradicional, de tal manera que el planteamiento metodológico convencional al uso se desarrolla en la derivación de algoritmos de clasificación o estimadores de probabilidad de fallo, tomando como base, como decíamos anteriormente, la de información financiera. Este enfoque dio un giro definitivo a partir de las evidencias aportadas por Beaver (1966), al aportar una base metodológica más científica en relación al perfil estadístico de las empresas sanas y fracasadas y la aplicación del teorema de Bayes a la probabilidad del fracaso financiero. Si bien toda su aportación se concreta un análisis de corte univariante.

De forma casi inmediata al trabajo de Beaver, Altman (1968) desarrolla un modelo aplicando análisis discriminante múltiple (MDA), cambiando el enfoque anterior de las técnicas y modelos utilizados, fundamentalmente de corte univariante, por otro mucho más novedoso en aquel entonces, como es el enfoque multivariante, esto es, el tratamiento simultáneo de un conjunto de variables, alcanzando un notable éxito a nivel internacional, tanto por su novedoso enfoque como por su sencillez, fácil aplicabilidad, y sobre todo, su elevada capacidad predictiva.

Los dos trabajos referenciados, Beaver (1966) y Altman (1968) aportan un giro radical en el tratamiento del problema de la insolvencia o fracaso empresarial, siendo la génesis de un enfoque científico en su estudio provocando un desarrollo muy extenso en la literatura, especialmente empírica, dando lugar una nueva línea de investigación que se generó inicialmente en USA, en la década de los 70-80 y que pronto se extendió en Europa, aunque algo más tardíamente, en las décadas 80-90, siendo hoy en día la multitud de trabajos publicados sobre esta materia a nivel global, dando como resultado una amplísima diversidad de técnicas y modelos cuyas aportaciones han venido a enriquecer el tratamiento de este problema desde diferentes enfoques, todos ellos de carácter predictivo.

Por citarlos brevemente, las técnicas empleadas para esta finalidad son extremadamente variadas: el clásico análisis discriminante, la regresión logística condicional (Logit), y una multitud de metodologías heurísticas y de gestión del conocimiento, como árboles bayesianos, herramientas de inteligencia artificial simbólica (sistemas expertos) y subsimbólica (redes neuronales y máquinas de soporte vectorial), pasando por la teoría de conjuntos difusos y el particionamiento recursivo.

Podemos destacar los siguientes modelos y aplicaciones concretas:

- Análisis Univariante (Beaver 1966).
- Análisis Discriminante Múltiple (Altman, (1968, 1995, 2000); Altman, Haldeman y Narayanan, (1977)).
- Técnicas Multivariantes de probabilidad condicional: Logit y Probit (Martin, (1977); Ohlson, (1980); Zmijewski, (1984).
- Partición Recursiva: Frydman, Altman y Kao, (1985) y Redes Neuronales Bell, Ribar y Verchio, (1990); Serrano y Martín del Brio, (1993).

Se han utilizado también otras variables, como las cualitativas:

- Obligatoriedad de presentación de Cuentas Anuales, salvedades en Auditoría, las calificaciones de gestión de directivos y administradores: Peel, Pell y Pope, (1986); Keasey y Watson, (1987), Piñeiro et al (2012).
- Variables macroeconómicas: Rose, Andrews y Giroux, (1982).
- Métodos contables alternativos al Principio del Devengo: Elam, (1975); Norton y Smith, (1979); Platt, Platt, y Pedersen, (1994).

Y un largo etcétera por sectores, que a modo de ejemplo:

- Banca: Laffarga, Martín y Vázquez, (1985); Pina, (1989); Rodríguez (1989); y Serrano y Martín del Brio, (1993).
- Aseguradoras: Rodríguez Acebes, (1990); López, Moreno y Rodríguez, (1994); y Mora (1994).
- Textil: Somoza, (2001)
- Entidades no financieras y Pymes, con finalidad predictiva de ámbito nacional: Gabás, (1990); García, Arqués y Calvo-Flores, (1995); Ramírez, (1996); Lizarraga, (1997).
- De finalidad predictiva de ámbito regional sin diferenciación del sector:
 - Gandía: Gracia y Molina, (1995);
 - Galicia: Gómez y Yáñez, (1996); Ferrando y Blanco, (1998), de Llano, Piñeiro, Rodríguez (2010, 2011, 2012)

De otra parte han surgido voces que han indicado que existen limitaciones importantes a los modelos de predicción de fracaso, entre las que cabe resaltar las siguientes:

- la dimensión,

- la temporalidad,
- la zona geográfica de las empresas sobre la que se ha estimado el modelo,
- su aplicabilidad general (se hace destacar), por lo que es deseable reestimar los coeficientes, tal y como proponen, Moyer (1977) y Altman (2000),
- otra es la aplicabilidad a priori de los modelos, por desconocimiento del momento previo al fracaso se encuentra la empresa donde se debería aplicar modelos globales con datos de varios años (Pina (1989), Mora (1994)).

Sin embargo, lo anterior no supone una limitación a la aplicabilidad de los modelos. Más bien todo lo contrario; es el usuario final quien tiene a su disposición una batería de modelos con los que pronosticar con suficiente antelación, aplicándolos de forma conjunta, que en función de los resultados obtenidos, de su coherencia, podrá emitir juicio razonable, y razonado, sobre la situación de la empresa, explicativa de la probabilidad de fallo, a corto y medio plazo.

Lo usual es la utilización de modelos basados en técnicas paramétricas como el análisis de regresión lineal múltiple, análisis discriminante, análisis logit, junto con otras de aplicación más reciente como la inteligencia artificial, desarrollada mediante el autoaprendizaje de redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, etc.

Como indicamos en la motivación de nuestro trabajo, en cuyo título concretamos el objetivo, dado que se cumplen 50 años de la publicación del trabajo de Altman, para recordar tan importante efemérides en el ámbito de las finanzas y en reconocimiento a su aportación en este campo de las finanzas, presentamos un contraste del modelo sobre empresas gallegas en un contexto más actual, para contrastar su validez.

2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO Y MUESTRA DE EMPRESAS.

La motivación de este estudio es contrastar la validez del Modelo de Altman, para lo cual se realizará un contraste con otros modelos desarrollados sobre el ámbito geográfico específico, circunscrito a la realidad empresarial de la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre la que se estudia la problemática del fracaso empresarial.

Partiendo de la aplicación del modelo Z-Score de Altman, en sus dos versiones, original de 1968 y reestimado para pymes de 1995, hemos utilizado estos modelos junto con otros específicos diseñados por el equipo de investigación FySIG sobre el ámbito y empresas objeto de este contraste, referenciados en Rodríguez, de Llano y Piñeiro (2010); De Llano, Piñeiro y Rodríguez (2011) y Piñeiro, De Llano y Rodríguez (2012), y sobre una misma base de conocimiento, con el fin último de verificar su utilidad a la hora de clasificar las empresas en Sanas o Fallidas.

La muestra de empresas utilizadas en el contraste de modelos corresponde 363 empresas, PYMEs gallegas, activas durante el período comprendido entre 1999 y 2009, y cuyo número en la selección estuvo condicionado por la disponibilidad de la totalidad de la información necesaria entre este período, tanto contable como de verificación en BBDD específicas de insolvencia: Registro Mercantil, Situación Concursal, RAI y BADEXCUG, que resultaron Sanas 107 y Fracasadas 256. Las empresas fallidas, verificadas en situación concursal, quiebra, o suspensión, durante este período. Siendo las sanas, técnicamente sin problemas financieros, en todos y cada uno de los ejercicios, con informes de auditoría favorables sin salvedades.

La fase de diseño de los modelos se desarrolló sobre en una muestra equilibrada seleccionada mediante un muestreo aleatorio dirigido entre las pymes con forma societaria y sede social en Galicia. Se ha exigido que estas sociedades tuviesen una edad mínima de cinco años (por tanto, que estuviesen disponibles las cuentas de al menos cinco años) y que hubiesen estado obligadas a auditarse al menos en dos de estos ejercicios. El proceso básico de muestreo se ha realizado con base en la información ofrecida por SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) y el Registro Mercantil para los años 1998 – 2008.

Simultáneamente hemos cruzado la relación de empresas sanas con dos bases de datos de incidencias financieras comprensivas de devoluciones de efectos e incidencias en general, resultando que ninguna de las empresas sanas figuraba en los registros de incidencias o devoluciones.

3 MODELO DE ALTMAN (ORIGINAL 1968, REESTIMADO 1995).

Altman (1968) adopta un análisis multivariante (MDA), que en la época resultó de novedosa aplicación por enriquecer el modelo mediante un conjunto de variables de aplicación simultánea y de relación compleja. Como se sabe, el modelo final tiene la siguiente expresión analítica¹:

$$Z' (1968): 1'2X_1 + 1'4X_2 + 3'3X_3 + 0'6X_4 + 0'99X_5;$$

Siendo el parámetro; $Z' > 2'99$ Sana, $2'99 > Z' > 1'8$ Gris; $Z' < 1'8$ Fracaso

En un trabajo posterior, en 1995 reestima el modelo para adaptarlo a las empresas de menor tamaño y no cotizadas, resultando:

$$Z'' (1995): 3'25 + 6'56X_1 + 3'26X_2 + 6'72X_3 + 1'05X_4 + 0X_5;$$

Siendo el parámetro; $Z'' > 5'85$ Sana, $5'85 > Z'' > 4'35$ Gris; $Z'' < 4'35$ Fracaso.

Ratios utilizadas;

$$WCTA = X_1 = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Deuda Corriente}}{\text{Total Activo}};$$

$$CFTA = X_2 = \frac{\text{Ganancias Retenidas}}{\text{Total Activo}}$$

$$EBTA = X_3 = \frac{\text{BAIT}}{\text{Total Activo}};$$

$$MVCE X_4 = \frac{\text{Valor RRPP en Mercado}}{\text{Total Deuda}}, \text{ mod. 1986; } MVCE = X_4 = \frac{\text{Valor RRPP en libros}}{\text{Total Deuda}} \text{ mod. 1995;}$$

$$NITA = X_5 = \frac{\text{Ventas}}{\text{Total Activo}}$$

¹ $X_1 = (\text{Ac} - \text{Pc}) / A_T$, $X_2 = \text{BN} / A_T$, $X_3 = \text{BAIT} / T_T$, $X_4 = \text{C} / P_T$, $X_5 = \text{Vtas} / A_T$.

$$TDTA = X_6 = \frac{\text{Total Deuda}}{\text{Total Activo}};$$

$$CLTA = X_7 = \frac{\text{Deuda Corriente}}{\text{Total Activo}};$$

$$CCTA = X_8 = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Total Activo}};$$

$$EBIE = X_9 = \frac{\text{BAIT}}{\text{Gastos Financieros}}$$

Del conjunto preliminar de ratios que utiliza Altman para confeccionar su modelo, las 9 ratios que referenciamos, resultan significativas 5 de ellas para 1968, y 4 para el modelo de 1995.

4 MODELOS MULTIVARIANTES PARAMÉTRICOS DEL GRUPO FYSIG³.

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE. RATIOS.

En cuanto a los modelos de contraste, el elemento fundamental es la elección de las variables independientes explicativas del fallo. Es problemática común en los modelos de corte multivariante, ante la ausencia de una teoría que explique fracaso y oriente en el proceso de selección de las mismas. La falta de esta base teórica ha dado lugar a que se hayan utilizado múltiples criterios de selección. Estos tratan de mitigar su generalización causada por la inestabilidad temporal que caracteriza las ratios financieras. En casos los resultados específicos de la muestra y período considerado. Con base en estas limitaciones, es congruente seguir el criterio de otros trabajos, seleccionando las ratios financieras como variables explicativas, de acuerdo con los siguientes principios:

- Popularidad en la literatura contable y financiera.
- Frecuencia y nivel de significación en aquellos estudios más relevantes sobre la predicción del fallo empresarial.

Para la confección de los modelos de pronóstico, hemos utilizado la siguiente lista de ratios financieras (59) clasificadas por categoría financiera, que fueron seleccionadas por resultar significativas en la literatura sobre el fracaso empresarial, Tabla 1.

³ Autores (2010, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b).

Actividad	ACT01 ACT02 ACT03 ACT04 ACT05	GASTOS FINANCIEROS / VALOR AÑADIDO GASTOS PERSONAL / ACTIVO FIJO GASTOS PERSONAL + AMORTIZACION / VALOR AÑADIDO INGRESOS EXPLOTACION / CONSUMOS EXPLOTACION VALOR AÑADIDO / VENTAS
Apalancamiento	APL01 APL02 APL03 APL04	B.A.I.T. / GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS / DEUDA TOTAL RESULTADO EXPLOTACION / GASTOS FINANCIEROS RESULTADO NETO / EXIGIBLE TOTAL
Endeudamiento	END01 END02 END03 END04	DEUDA TOTAL / FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS - RESULTADO NETO / EXIGIBLE A CORTO FONDOS PROPIOS / EXIGIBLE TOTAL PASIVO A LARGO / EXIGIBLE TOTAL
Estructura	EST01 EST02 EST03 EST04 EST05 EST06 EST07 EST08	ACTIVO CIRCULANTE / ACTIVO TOTAL DOT. AMORTIZACIÓN / INMOVILIZADO NETO CAPITAL CIRCULANTE / ACTIVO TOTAL CAPITAL CIRCULANTE / EXIGIBLE TOTAL CAPITAL CIRCULANTE / VENTAS DISPONIBLE / ACTIVO TOTAL RESULTADO NETO / CAPITAL CIRCULANTE MEDIDA DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO
Liquidez	LIQ01 LIQ02 LIQ03 LIQ04 LIQ05 LIQ06 LIQ07 LIQ08 LIQ09 LIQ10 LIQ11 LIQ12 LIQ13	CASH FLOW OPERATIVO / ACTIVO TOTAL CASH FLOW OPERATIVO / EXIGIBLE TOTAL CASH FLOW OPERATIVO / EXIGIBLE A CORTO CASH FLOW OPERATIVO / VENTAS CASH FLOW RECURSOS GENERADOS / ACTIVO TOTAL CASH FLOW RECURSOS GENERADOS / EXIGIBLE TOTAL CASH FLOW RECURSOS GENERADOS / EXIGIBLE A CORTO CASH FLOW RECURSOS GENERADOS / VENTAS DISPONIBLE / PASIVO CIRCULANTE EXISTENCIAS / EXIGIBLE A CORTO EXISTENCIAS + REALIZABLE / EXIGIBLE A CORTO INTERVALO SIN CRÉDITO REALIZABLE / EXIGIBLE A CORTO
Rentabilidad	REN01 REN02 REN03 REN04 REN05 REN06	B.A.I.T. / ACTIVO TOTAL B.A.I.T. / VENTAS RESULTADO NETO / VENTAS RTDO. NETO - REALIZABLE - EXISTENCIAS / ACTIVO TOTAL RESULTADO NETO / ACTIVO TOTAL RESULTADO NETO / FONDOS PROPIOS
Rotación	ROT01 ROT02 ROT03 ROT04 ROT05 ROT06 ROT07 ROT08	ACTIVO CIRCULANTE - EXISTENCIAS / VENTAS EXISTENCIAS / VENTAS VENTAS / REALIZABLE CIERTO VENTAS / ACTIVO CIRCULANTE VENTAS / ACTIVO FIJO VENTAS / ACTIVO TOTAL VENTAS / CAPITAL CIRCULANTE VENTAS / DISPONIBLE
Solvencia	SOL01 SOL02 SOL03 SOL04 SOL05 SOL06 SOL07 SOL08 SOL09	ACTIVO CIRCULANTE - EXISTENCIAS / EXIGIBLE A CORTO ACTIVO CIRCULANTE / EXIGIBLE TOTAL ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO / FONDOS PROPIOS PASIVO EXIGIBLE / ACTIVO TOTAL FONDOS PROPIOS / ACTIVO TOTAL FONDOS PROPIOS / INMOVILIZADO EXIGIBLE A CORTO / ACTIVO TOTAL RESULTADO ANTES IMPUESTOS / EXIGIBLE A CORTO
Tesorería	TES01 TES02	TESORERÍA / PASIVO CIRCULANTE TESORERÍA / VENTAS

TABLA 1: RATIOS FINANCIERAS.

4.2 ESTIMACIÓN DE MODELOS DE PRONÓSTICO.

Los modelos diseñados y aplicados en el contraste de este estudio son de corte paramétrico multivariante, de la misma naturaleza que la técnica utilizada en los modelos

de Altman y que en nuestro caso son: Análisis Discriminante Múltiple (MDA), Análisis Logit y Regresión Lineal Múltiple (MRL), con la particularidad de que los modelos diseñados son específicos para un horizonte temporal concreto, 1 año antes del fallo, y así sucesivamente hasta 4 años antes, concluyendo con un modelo global.

La principal razón de hacerlo de este modo, es para facilitar la aplicación del sujeto decisor y orientar el riesgo de insolvencia entre el corto y largo plazo, dado que las características coyunturales y estructurales que puede presentar la empresa en cada momento y que puede diferir de forma significativa.

Los modelos son los que anteriormente reseñamos, que fueron diseñados por el equipo de investigación FySIG sobre el ámbito y empresas objeto de este contraste, en la C. A. de Galicia, referenciados en Rodríguez, de Llano y Piñeiro (2010); De Llano, Piñeiro y Rodríguez (2011) y Piñeiro, De Llano y Rodríguez (2012), y sobre una misma base de conocimiento, en el período comprendido entre 1999 y 2009, con el fin último de verificar su utilidad a la hora de clasificar las empresas en Sanas o Fallidas.

Las estimaciones de los distintos modelos se han llevado a cabo siguiendo la siguiente estructura, con las siguientes ratios/grupo significativas;

1. MDA: $MDA_n = \alpha_n + \sum_{j=1}^6 \beta_{nj} Ratio_{nj}$

- a. MDA 1 AA⁴ = f(Apalancamiento, Rotación, Solvencia)
- b. MDA 2 AA = f(Apalancamiento, Liquidez)
- c. MDA 3 AA = f(Rentabilidad, Solvencia, Liquidez)
- d. MDA 4 AA = f(Apalancamiento, Endeudamiento, Estructura, Solvencia, Liquidez)
- e. MDA Global = f(Apalancamiento, Endeudamiento, Estructura, Rotación, Liquidez)

⁴ AA: Año Antes.

$$2. \text{ LOGIT: } LOGITn = \frac{1}{1 + e^{-\left(\alpha_n + \sum_{j=1}^6 \beta_{nj} Ratio_{nj}\right)}}$$

- a. LOGIT 1 AA = f(Apalancamiento, Endeudamiento, Rotación, Solvencia, Liquidez)
- b. LOGIT 2 AA = f(Apalancamiento)
- c. LOGIT 3 AA = f(Rentabilidad, Solvencia)
- d. LOGIT 4 AA = f(Apalancamiento, Endeudamiento, Rentabilidad, Solvencia)
- e. LOGIT Global = f(Estructura, Liquidez)

$$3. \text{ MRL: } MRLn = \alpha_n + \sum_{j=1}^6 \beta_{nj} Ratio_{nj}$$

- a. MRL 1 AA = f(Apalancamiento, Rotación, Solvencia)
- b. MRL 2 AA = f(Apalancamiento, Liquidez)
- c. MRL 3 AA = f(Rentabilidad, Solvencia, Liquidez)
- d. MRL 4 AA = f(Apalancamiento, Endeudamiento, Estructura, Solvencia, Liquidez)
- e. MRL Global = f(Apalancamiento, Estructura, Rotación, Liquidez)

4.3 MODELO DISCRIMINANTE: MDA.

Hemos realizado la estimación MDA sobre la base de datos de 1990 a 1999, contrastando el modelo obtenido sobre la base de datos de 2000 a 2009. En concreto, analizando los cuatro últimos años, ya que parecen ser los más relevantes en cuanto a la solvencia financiera de la empresa:

$$MDAn = \alpha_n + \sum_{j=1}^6 \beta_{nj} Ratio_{nj}$$

- $MDA.1aa = -0'339 + 4'284APL_{04} + 0'201ROT_{06} + 1'311SOL_{06}$
- $MDA.2aa = 0'127 + 7'871APL_{04} + 0'61LIQ_{12}$
- $MDA.3aa = -0'98 + 13'706REN_{05} + 2'108SOL_{06} + 7'734LIQ_{05}$
- $MDA.4aa = -0'312 + 6'53APL_{04} - 0'883END_{03} - 2'913EST_{03} + 4'823SOL_{06} - 3'891LIQ_{05} + 1'1466LIQ_{12}$
- $MDA.Global = -0'275 + 0'399APL_{04} + 0'376END_{03} + 1'159EST_{03} + 0'011ROT_{06} + 1'975LIQ_{05}$

4.4 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA: LOGIT.

Con base en el modelo de regresión logística, hemos realizado el correspondiente ajuste a

la curva logística, y su contraste correspondiente:
$$LOGITn = \frac{1}{1 + e^{-\left(\alpha_n + \sum_{j=1}^6 \beta_{nj} Ratio_{nj}\right)}}$$

- $LOGIT.1aa = \frac{1}{1 + e^{-(8'444 - 11'066 APL_{04} + 5'584 END_{03} - 2'603 ROT_{06} + 30'815 SOL_{06} + 2'929 LIQ_{12})}}$
- $LOGIT.2aa = \frac{1}{1 + e^{-(0'974 - 111'23 APL_{04})}}$
- $LOGIT.3aa = \frac{1}{1 + e^{-(1'678 - 33'765 REN_{05} - 6'216 SOL_{06})}}$
- $LOGIT.4aa = \frac{1}{1 + e^{-(3'102 - 49'448 APL_{04} + 4'284 END_{03} + 34'773 REN_{05} - 17'348 SOL_{06})}}$
- $LOGIT.Global = \frac{1}{1 + e^{-(0'673 - 3'711 EST_{03} - 11'254 LIQ_{05})}}$

4.5 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL: MRL.

Tras realizar el ajuste lineal pertinente, hemos de indicar, que el modelo de regresión lineal, MRL, debe abandonarse por su muy deficiente desempeño clasificatorio, en comparación con a los modelos MDA y LOGIT, y al conjunto de herramientas heurísticas y de inteligencia artificial. Subyace en el MRL, la falta de explicación del comportamiento de las variables determinantes, ni sus relaciones e interacciones, del pronóstico del

fracaso empresarial:
$$MRLn = \alpha_n + \sum_{j=1}^6 \beta_{nj} Ratio_{nj}.$$

- $MRL.1aa = 0'584 - 1'068 APL_{04} - 0'005 ROT_{06} - 0'327 SOL_{06}$
- $MRL.2aa = 0'468 - 1'979 APL_{04} - 0'153 LIQ_{12}$
- $MRL.3aa = 0'524 - 3'308 REN_{05} - 0'509 SOL_{06} + 1'867 LIQ_{05}$
- $MRL.4aa = 0'576 - 1'586 APL_{04} + 0'215 END_{03} - 0'727 EST_{03} - 1'171 SOL_{06} - 0'945 LIQ_{05} - 0'356 LIQ_{12}$
- $MRL.Global = 0'56 - 0'087 APL_{04} - 0'082 END_{03} - 0'253 EST_{03} - 0'002 ROT_{06} - 0'431 SLIQ_{05}$

Tras realizar los ajustes necesarios, y eliminando las redundancias, los ajustes anteriores, concentran su información en las siguientes ratios, e información contable:

<i>Ratio</i>	<i>Mod. Altman</i>	<i>Concepto</i>	
<i>APL04</i>		<i>RESULTADO NETO / EXIGIBLE TOTAL</i>	<i>Activo total Capital circulante CF recursos generados Exigible total Fondos propios Intervalo sin crédito Resultado neto Ventas</i>
<i>END03</i>		<i>FONDOS PROPIOS / EXIGIBLE TOTAL</i>	
<i>EST03</i>	(*)	<i>CAPITAL CIRCULANTE / ACTIVO TOTAL</i>	
<i>LIQ05</i>		<i>CASH FLOW RECURSOS GENERADOS / ACTIVO TOTAL</i>	
<i>LIQ12</i>		<i>INTERVARLO SIN CRÉDITO</i>	
<i>REN05</i>		<i>RESULTADO NETO / ACTIVO TOTAL</i>	
<i>ROT06</i>	(*)	<i>VENTAS / ACTIVO TOTAL</i>	
<i>SOL06</i>	(*)	<i>FONDOS PROPIOS / ACTIVO TOTAL</i>	

TABLA 2: COMPONENTES RELEVANTES MODELOS MULTIVARIANTE.

Destacamos que, de las 59 ratios financieras utilizadas en nuestro estudio, resultaron significativas 8, y de las cuales solamente 3 coinciden con el modelo de Altman, lo que resalta, como dato preliminar, que el nivel de significación de cada medida financiera difiere en cuanto a la naturaleza o características singulares del ámbito de aplicación.

5 RESULTADOS DEL CONTRASTE DE MODELOS: ALTMAN vs FYSIG.

En nuestro caso, hemos aplicado ambas propuestas de Altman sobre la base de conocimiento de 1999 a 2009, sobre los últimos 8 años disponibles.

La aplicación del modelo de Altman, en sus dos versiones de 1968 y 1995, la hemos contrastado con los del grupo FYSIG: Modelos de Análisis Discriminante (MDA), Logístico (LOGIT) y Lineal (MRL), verificando la capacidad predictiva de los mismos con mayor o menor efectividad. En nuestro caso, realizamos cinco ajustes distintos, respecto de cada uno de los cuatro años anteriores al fracaso, y el global; 1aa, 2aa, 3aa, 4aa, Global 1234aa. Esto contrasta con el enfoque de Altman, que utiliza un solo modelo, con una aplicabilidad más orientada al corto plazo.

Los resultados del modelo de Altman se muestran en la Tablas 3.1 y 3.2. En la tabla 3.2 hacemos una corrección, eliminando el punto de corte en la denominada “zona gris” y lo asignamos a las empresas fallidas por ser, en nuestro entender, un factor de riesgo muy importante y facilitar la comparabilidad con los modelos objeto de contraste.

Año	Res																
1	21,2%	2	8,5%	3	3,4%	4	2,4%	5	8,8%	6	17,4%	7	23,8%	8	29,7%	Fallida	Modelo 1995 FALLIDAS
	13,7%		11,9%		10,0%		9,1%		8,8%		8,7%		10,7%		8,5%	Gris	
	65,2%		79,7%		86,6%		88,5%		82,3%		73,8%		65,4%		61,8%	Sana	
1	3,7%	2	2,8%	3	1,9%	4	1,9%	5	1,9%	6	3,7%	7	0,9%	8	2,8%	Fallida	Modelo 1995 SANAS
	20,6%		14,2%		15,9%		17,8%		14,0%		14,0%		15,0%		12,1%	Gris	
	75,7%		83,0%		82,2%		80,4%		84,1%		82,2%		84,1%		85,0%	Sana	
1	67,9%	2	49,3%	3	44,0%	4	39,5%	5	39,6%	6	45,3%	7	45,0%	8	46,1%	Fallida	Modelo 1968 FALLIDAS
	19,5%		29,9%		32,6%		31,5%		31,2%		26,2%		29,2%		25,6%	Gris	
	12,6%		20,7%		23,4%		29,0%		29,1%		28,5%		25,8%		28,3%	Sana	
1	40,2%	2	29,2%	3	22,4%	4	29,0%	5	29,0%	6	29,0%	7	27,1%	8	28,0%	Fallida	Modelo 1968 SANAS
	42,1%		42,5%		46,7%		43,9%		36,4%		36,4%		43,0%		43,0%	Gris	
	17,8%		28,3%		30,8%		27,1%		34,6%		34,6%		29,9%		29,0%	Sana	

TABLA 3.1: RESULTADO APLICACIÓN ALTMAN 1968 Y 1995.

Año	Res																
1	34,90%	2	20,40%	3	13,40%	4	11,50%	5	17,60%	6	26,10%	7	34,50%	8	38,20%	Fallida	Modelo 1995 FALLIDAS
	65,20%		79,70%		86,60%		88,50%		82,30%		73,80%		65,40%		61,80%	Sana	
1	24,30%	2	17,00%	3	17,80%	4	19,70%	5	15,90%	6	17,70%	7	15,90%	8	14,90%	Fallida	Modelo 1995 SANAS
	75,70%		83,00%		82,20%		80,40%		84,10%		82,20%		84,10%		85,10%	Sana	
1	87,40%	2	79,20%	3	76,60%	4	71,00%	5	70,80%	6	71,50%	7	74,20%	8	71,70%	Fallida	Modelo 1968 FALLIDAS
	12,60%		20,70%		23,40%		29,00%		29,20%		28,50%		25,80%		28,30%	Sana	
1	82,30%	2	71,70%	3	69,10%	4	72,90%	5	65,40%	6	65,40%	7	70,10%	8	71,00%	Fallida	Modelo 1968 SANAS
	17,80%		28,30%		30,80%		27,10%		34,60%		34,60%		29,90%		29,00%	Sana	

TABLA 3.2: RESULTADO APLICACIÓN ALTMAN 1968 Y 1995, PUNTO DE CORTE EN FALLIDAS.

Los resultados obtenidos, nos muestran que la aplicación directa del modelo, para la muestra objeto de contraste, no es totalmente satisfactorio, ya que presenta una capacidad predictiva que no supera niveles aceptables de predicción, con niveles bajos en la clasificación de las empresas fracasadas en el modelo de 1968, en contraposición con los resultados del modelo de 1995, que en este grupo presenta mejores resultados, bien es cierto que con el ajuste al fallo de la “zona gris” y que en cambio no alcanza niveles de precisión del 40% en las empresas sanas, también hay que considerar este matiz de la “zona gris” aludida. Lo cual no significa que el modelo sea inválido, año 1986 y reestimado de 1995. Todo lo contrario, como veremos a continuación.

A pesar de sus ventajas *a priori*, el enfoque multivariable no es ajeno a problemas de aplicación, máxime cuando se utiliza un modelo único de carácter atemporal, o de muy corto plazo o fallo inminente, entre los que cabe destacar: no permite identificar los procesos subyacentes que influyen en el fracaso, ni la relación entre las tensiones

financieras y los problemas de solvencia de las empresas y, por sí solo, tampoco permite eliminar la información redundante. Pese a todo, el modelo sigue teniendo plena vigencia (por ejemplo, Altman et al., 1977; Altman, 2000 y Altman *et al.*, 2010) y alcanza un rango de predicción en términos probabilísticos, según la tipología de empresa, sana – fracasada, de entre el 70% y 80%.

En este sentido se han contrastado los modelos sobre la información contable del período 1990 a 1999, y contraste 1999 a 2009, que mostramos a continuación:

Año	Fallidas		Sanas		TOTAL
	Pronóstico	Contraste	Pronóstico	Contraste	
1aa	81,70%	89,70%	100,00%	98,20%	92,40%
2aa	85,00%	68,90%	100,00%	90,50%	86,10%
3aa	73,30%	58,60%	93,30%	74,60%	74,95%
4aa	70,00%	80,00%	90,00%	71,10%	77,78%
Global	75,00%	74,50%	82,50%	76,00%	77,00%
Promedio	77,00%	74,34%	93,16%	82,08%	81,65%

TABLA 4: PRONÓSTICO Y CONTRASTE MDA.

Observamos que cuanto más alejado en el tiempo está nuestro ajuste, peor es la capacidad predictiva de empresas como sanas o fallidas. El pronóstico mejora cuanto más cercano está el ajuste, respecto del momento actual. Presenta una buena capacidad predictiva en las empresas sanas, y algo menor en las fallidas. Contrastando el modelo en la base de datos de 1999 a 2009, se muestran los signos de estrés provocado por la crisis de 2007, haciendo que empresas catalogadas como sanas, presenten tensiones en distintos aspectos económico financiero.

Año	Fallidas		Sanas		TOTAL
	Pronóstico	Contraste	Pronóstico	Contraste	
1aa	98,30%	93,10%	93,10%	96,80%	95,33%
2aa	95,00%	82,60%	93,30%	84,90%	88,95%
3aa	93,30%	79,30%	91,70%	81,00%	86,33%
4aa	88,30%	93,30%	90,00%	67,90%	84,88%
Global	78,30%	64,70%	82,50%	91,40%	79,23%
Promedio	90,64%	82,60%	90,12%	84,40%	86,94%

TABLA 5: PRONÓSTICO Y CONTRASTE LOGIT.

La regresión logística, presenta mejor capacidad de pronóstico frente al modelo discriminante en cuanto a las empresas fallidas, y muy cercanos en cuanto a las sanas.

Hemos contrastado que cuanto más alejado en el tiempo está nuestra estimación, peor es su capacidad (once años antes del fracaso).

Año	Fallidas		Sanas		TOTAL
	Pronóstico	Contraste	Pronóstico	Contraste	
1aa	81,70%	89,70%	100,00%	98,20%	92,40%
2aa	85,00%	69,00%	100,00%	90,50%	86,13%
3aa	73,30%	62,00%	93,30%	79,20%	76,95%
4aa	70,00%	80,00%	90,00%	71,10%	77,78%
Global	75,00%	77,50%	82,50%	81,60%	79,15%
Promedio	77,00%	75,64%	93,16%	84,12%	82,48%

TABLA 6: PRONÓSTICO Y CONTRASTE MRL.

El modelo de regresión lineal, presenta buena capacidad de pronóstico respecto de las fallidas, pero manifiesta problemas a la hora de contrastar las empresas sanas, al menos en la base de datos 1999/2009, por lo que pone en duda su capacidad clasificadora.

5.1 RATIOS SIGNIFICATIVAS EN MODELOS PARÁMETRICOS FYSIG Y MODELO DE ALTMAN.

Los ajustes MDA, LOGIT y MRL, explicados por año, presentan la siguiente estructura de utilización de ratios en su ajuste:

	Ratio	Altman	MDA	% acierto	LOGIT	% acierto	MRL	% acierto
1aa	APL04		1		1		1	
	LIQ12		1	92.40%	1	95.33%	1	92.40%
	ROT06	(*)	1		1		1	
	SOL06	(*)	1		1		1	
2aa	APL04		2		2	88.95%	2	86.13%
	LIQ12		2	86.10%	2		2	86.13%
3aa	LIQ05		3		3	86.33%	3	76.95%
	REN05		3	74.60%	3		3	
	SOL06	(*)	3		3		3	
4aa	APL04		4		4		4	
	END03		4		4		4	
	EST03	(*)	4			84.88%	4	84.88%
	LIQ05		4	77.78%			4	
	LIQ12		4				4	
	REN05		4		4		4	
Global	SOL06	(*)	4		4		4	
	APL04		G				G	
	END03		G				G	
	EST03	(*)	G	76.00%	G	79.23%	G	79.23%
	LIQ05		G		G		G	
ROT06	(*)	G				G		
TOTAL				81.65%		86.94%		82.48%

TABLA 7: RATIOS MODELO, % ACIERTO POR AÑO.

Observamos como del conjunto de ratios significativas en los modelos FySIG no son coincidentes en su mayor parte con los del modelo de Altman, solamente 3 de las variables que utiliza son significativas y solo son coincidentes hasta un máximo de 2 variables en alguno de los modelos, 1 o ninguna, lo que viene a confirmar, en nuestra opinión, la idoneidad de adaptar modelos específicos a las características propias de la realidad empresarial de cada entorno concreto: geográfico y temporal incluso.

6 CONCLUSIONES.

A lo largo de los últimos sesenta años, se han desarrollado distintos modelos de análisis y determinación de la solvencia empresarial. Herramienta cuyo fin es prever situaciones de fracaso financiero, antes de que este se produzca. El fin último es la minoración de las cargas inherentes al fracaso, sus costes directos e indirectos. Subyace, obviar la desaparición de la empresa, ya que en principio esta nace con ánimo de perdurar, incluso antes del principio torticero de maximización del beneficio. Sin embargo, a lo largo de los años el concepto ha ido modificándose, ha evolucionado. Los modelos se han desarrollado para dar cobertura a las distintas definiciones de solvencia.

Dos son los principales aportaciones como punto de partida en el estudio de este fenómeno por parte de la comunidad científica, el trabajo de Beaver (1966) en el contexto univariante y Altman (1968) en el multivariante, utilizando la técnica de análisis discriminante múltiple (MDA), realmente novedosa en la época como técnica y singular en el estudio del pronóstico fracaso empresarial.

En referencia al modelo de Altman, su aportación ha permitido abrir un camino constituyendo un nuevo paradigma en la economía financiera, en el estudio de este fenómeno y crear una corriente de investigación que todavía continúa en la actualidad.

Este estudio trata de contrastar la aplicabilidad del modelo de Altman sobre una muestra de empresas de Galicia y su comparabilidad con modelos ad hoc, específicos, adaptados a este entorno, geográfico y temporal.

Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Altman (1968), original, y el reestimado, adaptado a las pymes, Altman (1995), obtienen una capacidad predictiva desigual.

El modelo original de 1968, presenta una media de aciertos en Fallo del 75%, con un pobre resultado en la clasificación de empresas sanas 29%, si bien hemos asignado la zona gris del modelo a riesgo de fracaso y asignando la clasificación a empresas fracasadas

El modelo de 1995, presenta unos resultados inversos, clasifica mejor las empresas sanas con una media del 82% y las fracasadas del 24%.

Comparando estos resultados con los obtenidos en la batería de modelos específicos del grupo FYSIG, la media de estos modelos presenta una mejor comportamiento, tanto en las empresas fracasadas como en las empresas sanas, y en el corto y largo plazo, con niveles de acierto global que oscilan entre el 92,4% en el corto plazo (1 a.a.), y el 79,2% a largo plazo (4 a.a.).

A tenor de estos resultados, podemos inferir que, la realidad empresarial de cada ámbito, especialmente geográfico, presenta características y particularidades que no se pueden generalizar, grosso modo, en un contexto más global. Si bien los modelos de predicción más globales y populares, pueden dar resultados satisfactorios, lo más conveniente es contemplar, si es posible, la aplicación de modelos específicos a cada caso y contrastar los resultados.

Una prueba evidente de lo que exponemos es el diferente nivel de significación entre las ratios y medida financiera de los modelos comparados. Del conjunto de variables del modelo de Altman, son 3 ratios las que coinciden como significativas, y sólo 2 son coincidentes en un mismo modelo y no son, en ningún caso, las de mayor ponderación. Sin embargo, la ratio más significativa del conjunto de modelos FySIG es RTDO NETO/EXIGIBLE TOTAL, y que no figura como significativa en los modelos de Altman.

Con todo, abogamos por el uso conjunto de modelos generales contrastados, como el caso de los modelos de Altman, y el diseño específico de modelos adaptados a cada realidad empresarial, tanto en el contexto geográfico y actualización temporal.

Sirva esta aportación, para mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a la aportación de E. Altman como pionero en la predicción del fracaso empresarial sobre la base metodológica multivariante paramétrica.

7 BIBLIOGRAFÍA.

- Adler, N., Friedman, L., Sinuany-Stern, Z (2002), "Review of Ranking in the Data Envelopment Analysis Context", *European Journal of Operational Research*, 140, 249-265.
- Altman, E. I. (1968): "Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy". *Journal of Finance*: 589 – 609.
- Altman E. I. (1995): "Z" Score Model for Manufacturers, Non-Manufacturer Industrials; Developed and Emerging Market Credits". *Working Paper*. NYU Salomon Center.
- Altman, E. I. (2000): "Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA© Models". *Working Paper*. NYU Salomon Center. July.
- Altman, E. I.; Haldeman, R. C.; Narayanan, P. (1977): "ZETA Analysis. A New Model to Identify Bankruptcy Risk Corporations". *Journal of Banking and Finance*. June: 29-54
- Altman, E., Fargher, N., Kalotay, E. (2010): "A Simple Empirical Model of Equity-Implied Probabilities of Default". *Working Paper*.
- Barr, R. S., Seiford, L. M., and Siems, T. F. (1993); "An Envelopment-Analysis Approach to Measuring the Management Quality of Banks", *Annals of Operations Research*, 1993, 38, 1-13.
- Beaver, W. H. (1966): "Financial ratios as predictors of failure". *Empirical Research in Accounting: Selected Studies, supplements to V. 4 of Journal of accountant Research*: 71 – 111
- Bell, T. B.; Ribar, G. S. and J. Verchio (1990), "Neural Nets versus Logistic Regression: A Comparasion of Each Model's Ability to Predict Commercial Bank Failures", en Srivastava R. P. (editor) *Auditing Symposium X Deloitte & Touche, Symposium on Auditing Problems*; Kansas: 29-53.
- Blay, A. (2005): "Independence threats, litigation risk, and the auditor's decision process". *Contemporary Accounting Research* (22): 759 - 789.
- Breiman, L.; Friedman, J.H.; Olshen, R.A.; Stone, C.J. (1984): *Classification and Regression Trees*, Chapman & Hall.
- Brockett, P.; Golden, L.; Jang, J. and C. Yang (2006), "A comparison of neural network, statistical methods, and variable choice for life insurers' financial distress prediction", *The Journal of Risk and Insurance*, 73 (3): 397 – 419.

- Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978); “Measuring the efficiency of decision making units”, *European Journal of Operations Research*, 2, 429-444.
- Charnes, A., Cooper, W.W., Golany, B., Seiford, L. (1985) “Foundations of Data Envelopment Analysis from Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Functions”, *Journal of Econometrics* 30, 1985, 91-107.
- Chen, Y., Morita, H., Zhu, J. (2003), “Multiplier Bounds in DEA via Strong Complementary Slackness Condition Solution”, *International Journal of Production Economics*, 86, 11-19.
- Chen, Y.L., Liang, L., Xie, J., (2012), “DEA model for Extended Two-stage Network Structures”, *Omega*, 40, 611-618.
- Cook, W.D., Seiford, L.M. (2009), “Data Envelopment Analysis (DEA) – Thirty Years On”, *European Journal of Operation Research*, 192, 1-17.
- de Llano, P.; Piñeiro, C. (2011): “Elementos fundamentales de dirección financiera”. Andavira Editorial.
- de Llano, P.; Piñeiro, C.; Rodríguez, M. (2011a): “Contraste de los modelos de pronóstico del fallo empresarial en las pymes sanas gallegas”. *XXV Congreso de AEDEM*. Valencia.
- de Llano, P.; Piñeiro, C.; Rodríguez, M. (2011b): “Modelos de pronóstico del fallo empresarial en las pymes sanas gallegas”. *XXV Congreso de AEDEM*. Valencia.
- de Llano, P.; Piñeiro, C.; Rodríguez, M. (2011c): “A model to forecast financial failure, in non financial Galician SMEs”. *XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics*. Lisbon.
- de Llano, P.; Rodríguez, M.; Piñeiro, C. (2010): “Bankruptcy Prediction Models in Galician companies. Application of Parametric Methodologies and Artificial Intelligence”. *International Conference on Applied Business & Economics*. A Coruña.
- Dubois, D. and H. Prade (1992), “Putting rough sets and fuzzy sets together. In *Intelligent Decision Support*”, en Slowinski, R. (editor) *Handbook of Applications and Advances in Rough Set Theory*, Kluwer Academic; Dordrecht: 203–232
- Frydman, H.; Altman, E. I. and D. L. Kao (1985), “Introducing Recursive Partitioning for Financial Classification: The Case of Financial Distress”, *The Journal of Finance*, XL (1): 269-291.

- Hansen, J. and W. Messier (1991), “Artificial neural networks: foundations and application to a decision problem”, *Expert Systems with Applications*, 3: 135–141
- Härdle, W.; Moro, R.; Schäfer, D. (2005): Predicting Bankruptcy with Support Vector Machines. SFB 649 Discussion Paper n° 009, 2005.
- Keasey, K. and R. Watson (1987), “Non-Financial Symptoms and the Prediction of Small Company Failure. A Test of Argenti’s Hypotheses”, *Journal of Business Finance and Accounting*, 14 (3): 335-354.
- Koh, H. and S. Tan (1999), “A neural network approach to the prediction of going concern status”, *Accounting and Business Research*, 29 (3): 211–216.
- Liu, F.F., Chen, C.L., (2009), “The Worst-Practice DEA Model with Slack-Based Measurement”, *Computers & Industrial Engineering*, 57, 496-505.
- Martin, D. (1977): “Early Warning of Bank Failure: a Logit regression approach”. *Journal of Banking and Finance*. Vol. 1, Núm. 3, pp. 249-276.
- Matsumura, E.; Subramanyam, K.; Tucker, R. (1997): “Strategic auditor behaviour and going - concern decisions”. *Journal of Business Finance and Accounting* (24), 77 - 759.
- McKee, T. and T. Lensberg (2002), “Genetic programming and rough sets: a hybrid approach to bankruptcy classification”, *European Journal of Operational Research*, 138: 436–451.
- Messier, W. and J. Hansen (1988), “Inducing rules for expert system development: an example using default and bankruptcy data”, *Management Science*, 34 (12): 1403–1415.
- Moyer, R. C. (1977), “Forecasting Financial Failure: A Reexamination”, *Financial Management*, 6 (1): 11-17.
- Ohlson, J. (1980), “Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, *Journal of Accounting Research*, Spring 80, Vol. 18, Issue 1.
- Ohlson, J. (1980), “Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, *Journal of Accounting Research*, Spring 80, Vol. 18, Issue 1.
- Otto Walter (2010), “La alta dirección a examen. El 38% han suspendido por sus equipos”, http://www.ottowalter.com/prensa/pdf_invest/Estudio_OW_2010.pdf
- Peel, M. J.; Peel, D. A. and P. F. Pope (1986), “Predicting Corporate Failure. Some Results for the UK Corporate Sector”, *Omega: The International Journal of Management Science*, 14 (1): 5-12.

- Pindado, J.; Rodrigues, R.; de la Torre, C. (2008): “Estimating Financial Distress Likelihood”. *Journal of Business Research* 61, : 995–1003.
- Piñeiro, C.; de Llano, P.; Rodríguez, M. (2011): “Fracaso empresarial y auditoría de cuentas”. XXV Congreso de AEDEM. Valencia. (Premio FESIDE a la mejor ponencia de Investigación en Finanzas).
- Piñeiro, de Llano, Rodríguez (2012a) A parsimonious model to forecast financial distress, with base in audit evidences. *Revista de Contaduría y Administración*, México.
- Piñeiro, de Llano, Rodríguez (2012b) La evaluación de la probabilidad de fracaso financiero. Contraste empírico del contenido informacional de la auditoría de cuentas, *Revista Española de Financiación y Contabilidad (AECA)*, n156, volumen XLI, pp 565-588.
- Premachandra IM, Bhabra GS, Sueyoshi T. (2009), “DEA as a tool for bankruptcy assessment: a comparative study with logistic regression technique”. *European Journal of Operational Research*, 193, 412–424.
- Retzlaff-Roberts, D.L., (1996), “Relatin Discriminant Analysis and Data Envelopment Analysis to One Another”, *Computers Ops Res: Vol 23, n°4*, 311-322, Elvieser Science Ltd.
- Robinson, D. (2008): “Auditor Independence and Auditor-Provided Tax Service: Evidence from Going-Concern Audit Opinions Prior to Bankruptcy Filings”. *Auditing: a Journal of Practice & Theory* , 27 (2): 31 – 54.
- Rodríguez, M., Piñeiro, C., de Llano, P. (2010): “Contraste de la Capacidad Predictiva de la Opinión Técnica de Auditoría Frente a Modelos Paramétricos Multivariantes de Predicción de Insolvencia y Fracaso Empresarial”. XIV Encuentro ASEPUC.
- Rose, P. S.; Andrews, W. T. and G. A. Giroux (1982), “Predicting Business Failure: A Macroeconomic Perspective”, *Journal of Accounting Auditing and Finance*, Fall: 20-31.
- Ruiz, E.; Gómez, N. (2001): “Análisis empírico de los factores que explican la mejora de la opinión de auditoría: compra de opinión y mejora en las prácticas contables de la empresa”. *Revista Española de Financiación y Contabilidad* , XXXVI (134).
- Schwartz, K.; Menon, K. (1985): “Auditor switches by failing firms”. *Accounting Review* (60), 248 - 261.

- Schwartz, K.; Soo, B. (1995): "An Analysis of form 8-K disclosures of auditor changes by firms approaching bankruptcy". *Auditing: A journal of Practice & Theory*, 14 (1), 125 – 136.
- Serrano, C. and B. Martín (1993), "Predicción de la Quiebra Bancaria Mediante el Empleo de Redes Neuronales Artificiales", *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 22 (74): 153-176.
- Shetty, U., Pakkala, T.P.M., Mallikarjunappa, T., (2012), "A Modified Directional Distance Formulation of DEA to Assess Bankruptcy: An Application to IT/ITES Companies in India", *Expert Systems with Applications*, 39, 1988-1997.
- Shin, K.; Lee, T.; Kim, H. (2005): An application of support vector machines in bankruptcy prediction model. *Expert Systems with Applications* (28): 127 – 135.
- Sinauny-Stern, Z., Friedman, L. (1998), "DEA and the Discriminant Analysis of Ratios for Ranking Units, *European Journal of Operational Research*, 111, 470-478.
- Slowinski R. and C. Zopounidis (1995), "Application of the rough set approach to evaluation of bankruptcy risk", *International Journal of Intelligent Systems In Accounting, Finance & Management*, 4 (1): 27–41.
- StatSoft (2003): *Electronic Textbook Statsoft*; <http://www.statsoftinc.com/>
- Sueyoshi, T., Goto, M. (2009), "Can R&D Expenditure Avoid Corporate Bankruptcy? Comparison Between Japanese Machinery and Electric Equipment Industries Using DEA-Discriminant Analysis", *European Journal of Operation Research*, 196, 289-311.
- Sueyoshi, T., Goto, M. (2009a), "Methodological Comparison between DEA (data envelopment analysis) and DEA-DA (discriminant analysis) from the Perspective of Bankruptcy Assessment", *European Journal of Operation Research*, 199, 561-575.
- Sueyoshi, T., Goto, M. (2009b), "DEA-DA for Bankruptcy-based Performance Assessment: Misclassification Analysis of Japanese Construction Industry", *European Journal of Operation Research*, 199, 576-594.
- Sueyoshi, T., Goto, M. (2011), "A combined use of DEA (Data Envelopment Analysis) with Strong Complementary Slackness Condition and DEA-DA (Discriminant Analysis)", *Applied Mathematics Letters*, 24, 1051-1056.
- Sueyoshi, T., Goto, M. (2011a), "Efficiency-based rank assessment for electric power industry: A combined use of Data Envelopment Analysis (DEA) and DEA-Discriminant Analysis (DA)", *Energy Economics*, (article in press).

- Sun, J. and H. Li (2009), “Financial distress early warning based on group decision making”, *Computers & Operations Research*, 36: 885 – 906.
- Tascón Fernández, M.T., Castaño Gutiérrez, F.J. (2012); “Variables y modelos para la identificación y predicción del fracaso empresarial: revisión de la investigación empírica reciente”, *Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review*, Vol 15, núm 1, 7 – 58.
- Troutt, M.D., Arun Rai, Aimao Zhang (1996), “The Potential use of DEA for Credit Applicant Acceptance Systems”, *Computer Ops Res*: Vol 23, nº4, 405-408. Elsevier Science Ltd.
- Tucker, R. R.; Matsumura, E. M. (1998): “Going concern judgements: an economic perspective”. *Behavioral Research in Accounting* (10): 197 - 218.
- Warner, J. (1977); “Bankrupting costs; some evidence”. *Journal of Finance* 1977: 32: 337-347.
- Wheelwright, S. C. y Makridakis, S. (1998); , “Forecasting Methods for Management”, New York: Wiley-Interscience.
- Zmijewski, M. E. (1984), “Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models”, *Journal of Accounting Research*, Supplement: 59-82.